

**Ilmiy amaliy
jurnal
№ 5 (7)
2025**

**YANGI
O'ZBEKISTON
IQTISODIYOTI**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI
O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI**

YANGI O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTI

5

ISBN 978-9943-5256-3-4

Toshkent – 2025

UDK: 818.213

BBK: 84.61

B- 29

Butun kuch va salohiyatimizni yagona ulug‘ maqsadimiz – Yangi O‘zbekistonni barpo etishga qaratamiz.

Yangi O‘zbekiston – bu, avvalo, yangi iqtisodiy munosabatlar, yangi iqtisodiy dunyoqarash demakdir.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Shavkat Mirziyoyev

Все свои силы и потенциал мы направим на достижение нашей общей великой цели - построение нового Узбекистана. Новый Узбекистан – это, прежде всего, новые экономические отношения, новое экономическое мировоззрение.

Президент Республики Узбекистан
Шавкат Мирзиёев

© Yangi O‘zbekiston iqtisodiyoti

© «**KLASSIC PRINT**» nashriyoti

“YANGI O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTI” *jurnali* 5-son 2025 yil

Ilmiy-uslubiy jurnal 1.09.2022-yildan boshlab chiqa boshlagan, yiliga 6 marta chop etiladi.

Ta’rischi:

MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI

Bosh muharrir

i.f.d., prof. A.Qodirov

Bosh muharrir o‘rinbosari

DSc, prof. X.X.Rejapov

Mas’ul kotib

DSc. K.A.Muxitdinova

Jamoatchilik kengashi:

Prof. I.U.Madjidov (rais), prof. Sh.Toshmatov, PhD E.Yodgorov, i.f.n., dots. A.T.Umarov, i.f.d., prof. A.Qodirov

Tahrir hay’ati:

Prof. Sh.O.Toshmatov, prof. A.Qodirov, prof. A.V.Vaxabov, prof. X.P.Abdulqosimov, prof. F.T.Egamberdiyev, prof. Sh.G.Yo‘ldashev, prof. A.M.Sodiqov, prof. Q.Muftaydinov, prof. K.Ubaydullayev, prof. Q.K.Mambetjanov, prof. I.Y.Umarov, prof. X.X.Rejapov, i.f.d. B.Tagayev, dots. A.T.Umarov, i.f.d. B.B.Baxtiyorov, i.f.d. K.A.Muxitdinova, dots. Sh.S.Nasretdinova, dots. B.B.Mullaboyev, dots. Z.Jumaqulov, dots. N.A.Artiqov, dots. D.I.Ro‘ziyeva, dots. A.Ambartsumyan, dots. R.Abdullayeva, dots. A.Boboyev, dots. N.A.Kudratxodjayeva, dots. M.I.Saidkarimova, dots. D.M.Yakubova, dots. N. Umarova, dots. Raxmatova M.D.

Tahririyat manzili:

10095, Toshkent - 95, Universitet ko‘chasi, 4. tel: (+99899) 821-20-72

Журнал сайти: <https://journal.econuu.uz>

Jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administrasiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikasiyalar agentligi tomonidan 17.07.2022-yilda № 4715-son bilan ro‘yxatga olingan.

Buyurtma: ISSN 978-9943-5256-3-4

Jurnal OAK ro‘yxatiga 2023 yil 1 iyuldan kiritilgan (OAK rayosat qarori 04.07.2023 yil № 340/5).

Jurnalda ma’lumotlar bosilganda dalillar ko‘rsatilishi shart. Jurnalda chop etilgan ma’lumot va keltirilgan dalilarning aniqligi uchun muallif javobgardir.

“Yangi O‘zbekiston iqtisodiyoti” №5. 2025

MUNDARIJA

Xolmirzaev I.O. Kichik biznes korxonalarida mehnat salohiyatining rivojlanishi va nazariy asoslari.....	7
Мамажонов Л.А. Солиқ ҳисоб-китобини осонлаштириш ва солиқ тушумини кўпайтириш масалалари.....	11
Sadikov Z.A. Xalqaro standartlarga muvofiqlashtirilgan xarajatlar hisobini avtomatlashtirishning yengil sanoat korxonalarida samaradorligi.....	15
Ochilova M.N. Mamlakatimizda buxgalteriya hisobining milliy standartlaridan moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o‘tishning ayrim jihatlari.....	18
Ҳасанова Н.Х. Ўзбекистонда даромадларга оид сиёсат ва макроиқтисодий барқарорликни таъминлаш масалалари.....	21
Choriev M. O‘zbekistonda barqaror rivojlanishga erishishda yashil iqtisodiyotning ahamiyati va strategik roli.....	25
Usubjonov Z.V. Namangan viloyati qurilish materiallari sanoatining rivojlanishida investitsiyalarning roli.....	30
Saydumarova D.A., Doniyorova M.T. The impact of the green economy on tourism.....	33
Doniyorova M.T., Saydumarova D.A. The unfolding revolution: How the digital economy is reshaping human resources management.....	37
Soliyeva G.A. Chakana savdoni rivojlanishida raqamli marketing texnologiyalardan foydalanish.....	41
Beysenov K.S. Барқарор ривожланишни таъминлашда “яшил иқтисодиёт”нинг ўрни.	45
Goziev M.Sh. Assessment of the level of risk in the application of innovations in construction materials production enterprises.....	48
Fayzullayev J.N. Milliy iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi: mohiyati va xususiyatlari.	52
Убаева С.С. Цифровая безопасность и защита личных финансов: вызовы и решения.	57
Alimova S. Xitoydagi kraudfunding mexanizmini O‘zbekistonga tatbiqi.....	62
Xudoyorov L.N. Qashqadaryo viloyatida kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish imkoniyatlari.....	66
Ashurova Sh.Sh., Meyliyeva M.F. Theoretical foundations of digital banking services.....	70
Vaxidov A.K. Zamonaviy tadbirkorlikning nazariy jihatlari.....	73
Abdisamatov Sh.A. Mehnat migratsiyasi va uning tahlili.....	77
Yang T. Digitalization of the economy and its impact on regional employment structures...	82
Иминов З.М. Аҳоли бандлигини баҳолашда статистик кўрсаткичлар тизимини қўллаш усуллари.....	87
Дилмуродов Х.Б. Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш тизимининг иқтисодий механизми амал қилишининг илмий-услубий асослари.....	91
Ravshanova M.O. O‘zbekistonda inklyuziv sug‘urta turlarini rivojlantirish yo‘nalishlari...	99
Bekmurodov N.X. O‘zbekiston va dunyo mintaqalari raqobatbardoshligini oshirishda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyalari.....	105
Masharipova F.A. Xorazm viloyatlarining oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlashning istiqbolli	109
Xamrayev O.Y. “Yashil iqtisodiyot”ni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash mexanizmini takomillashtirish.....	116
Усмонов Б.А. Акциядорлик жамиятлари қарз капитали самарадорлигини баҳолаш...	120
Jonibekov J.J. Sog‘liqni saqlash tizimidagi oliy ta’lim tashkilotlarining raqobatbardoshlikni baholash.....	124
Дўсбоев Ў.Х. Микрокредитлаш хусусидаги назарий қарашлар ва уларнинг ривожланиш тенденциялари.....	128
Saydxodjayeva N.I. Пути развития деятельности малого бизнеса и частного предпринимательства в Республике Узбекистан.....	132
Saydxodjayeva N.I., Chinberdiyev P.L. Kreativ (ijodiy) iqtisodiyotdagi imkoniyatlar va muammolar.....	137
Abdullayev X.U. Final bank performance evaluation.....	141

**QASHQADARYO VILOYATIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI
RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI**

**ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND
ENTREPRENEURSHIP IN KASHKADARYA REGION**

Xudoyorov Laziz Niyozovich

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti, i.f.f.d. (PhD)

Annotatsiya

Mazkur maqolada Qashqadaryo viloyatida kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishning mavjud imkoniyatlari, shuningdek, bu sohada yuzaga kelayotgan muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari tadqiq etilgan. Unda viloyatning iqtisodiy-iqlimiy sharoiti, mavjud infratuzilma, mehnat resurslari hamda davlat tomonidan yaratilayotgan imtiyozlar asosida tadbirkorlikni kengaytirish istiqbollari ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, kichik biznes subyektlarining iqtisodiyotdagi o‘rni, ularning bandlikni ta‘minlashdagi roli va innovatsion faoliyatga bo‘lgan ehtiyoji yoritilgan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, Qashqadaryo viloyatida kichik biznesni yanada rivojlantirish bo‘yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Qashqadaryo viloyati, kichik biznes, tadbirkorlik, iqtisodiy rivojlanish, infratuzilma, bandlik, investitsiya, innovatsiya, biznes muhit, davlat qo‘llab-quvvatlovi, imkoniyatlar, moliyalashtirish, mehnat resurslari, hududiy rivojlanish.

В данной статье рассматриваются существующие возможности развития малого бизнеса и предпринимательства в Кашкадарьинской области, а также проблемы, возникающие в этой сфере, и пути их преодоления. Будут рассмотрены перспективы развития предпринимательства с учетом экономических и климатических условий региона, имеющейся инфраструктуры, трудовых ресурсов, а также стимулов, создаваемых государством. В нем также подчеркивается роль малого бизнеса в экономике, его роль в обеспечении занятости и необходимость инновационной деятельности. По результатам исследования разработаны предложения и рекомендации по дальнейшему развитию малого бизнеса в Кашкадарьинской области.

Ключевые слова: Кашкадарьинская область, малый бизнес, предпринимательство, экономическое развитие, инфраструктура, занятость, инвестиции, инновации, бизнес-среда, государственная поддержка, возможности, финансирование, трудовые ресурсы, региональное развитие.

This article examines the existing opportunities for the development of small business and entrepreneurship in the Kashkadarya region, as well as the problems that arise in this area and ways to overcome them. It examines the prospects for expanding entrepreneurship based on the economic and climatic conditions of the region, existing infrastructure, labor resources, and state-created incentives. It also highlights the role of small businesses in the economy, their role in providing employment, and the need for innovative activities. Based on the results of the study, proposals and recommendations for the further development of small business in the Kashkadarya region have been developed.

Keywords: Kashkadarya region, small business, entrepreneurship, economic development, infrastructure, employment, investment, innovation, business environment, state support, opportunities, financing, labor resources, regional development.

Global iqtisodiy tizimda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik iqtisodiyotni strukturaviy jihatdan yangilash, ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, zamonaviy ish o'rinlarini yaratish va innovatsion faoliyatni rag'batlantirishning asosiy harakatlantiruvchi omillaridan biri sifatida qaralmoqda. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy o'sish va hududiy rivojlanish darajasi ko'p jihatdan kichik biznes subyektlarining iqtisodiyotdagi ulushi va ularning erkin faoliyat yuritish sharoitlariga bevosita bog'liqdir. Shu nuqtai nazardan, O'zbekiston Respublikasi tomonidan so'nggi yillarda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlar jarayonida aynan ushbu sektorni tizimli qo'llab-quvvatlash, qulay institutsional va huquqiy muhit yaratish borasida qator muhim chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda [1].

Qashqadaryo viloyati respublikaning janubiy hududlaridan biri bo'lib, o'zining tabiiy-iqlimiy sharoiti, mehnat resurslari, mineral va qishloq xo'jalik resurslariga boyligi bilan alohida ajralib turadi. Viloyatda neft-gaz sanoati, qishloq xo'jaligi, xizmat ko'rsatish va yengil sanoat tarmoqlarida kichik biznes uchun salmoqli istiqbollar mavjud. Biroq mavjud imkoniyatlarga qaramay, hududda tadbirkorlik faoliyatining rivojlanish sur'atlari respublika bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlardan past darajada saqlanib qolmoqda. Bu esa, bir tomondan, hududiy infratuzilmaning yetarlicha rivojlanmagani, moliyaviy resurslarga bo'lgan cheklovlar, normativ-huquqiy muhitdagi muammolar, ikkinchi tomondan esa, tadbirkorlik madaniyatining yetarlicha shakllanmaganligi kabi omillar bilan izohlanadi [1].

Mazkur maqolada Qashqadaryo viloyatida kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish imkoniyatlari ko'p qirrali yondashuv asosida tahlil qilinadi. Xususan, hududiy iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish, davlat tomonidan ajratilayotgan subsidiyalar, grantlar, kreditlar va ularning amaliy ta'siri, mavjud to'siqlar va ularni bartaraf etish mexanizmlari ilmiy asosda o'rganiladi. Shuningdek, tadbirkorlik subyektlari faoliyatining ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligi, zamonaviy boshqaruv mexanizmlarini joriy etish imkoniyatlari hamda xorijiy tajriba asosida takomillashuv istiqbollari asoslangan holda yoritiladi.

Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish imkoniyatlari bo'yicha ko'plam olimlar tadqiqotlar olib borgan bo'lib quyida shulardan ba'zilar tahlil qilindi. Professor Shodiev T.Sh va Rahimov Mlar tomonidan “*Kichik biznesning iqtisodiy rivojlanishdagi roli*” nomli ilmiy ishda kichik biznesni rivojlantirish imkoniyatlari keng yoritib berilgan. Ushbu asar kichik biznesning milliy iqtisodiyotda o'rni, uning bandlikni ta'minlashdagi roli va iqtisodiy o'sishga qo'shadigan hissasi keng bayon qilinadi. Ilmiy ishda shuningdek, kichik biznesni rivojlantirishda davlat siyosatining ahamiyati, moliyaviy resurslarga bo'lgan ehtiyoj, subsidiyalar va kreditlash tizimi kabi muhim omillar tahlil qilingan. Tadqiqot kichik biznesning iqtisodiy o'sishga qo'shadigan salohiyatini chuqur tahlil qiladi. O'zbekiston va boshqa mamlakatlarda amalga oshirilgan tadqiqotlar asosida, kichik biznesni rivojlantirishda davlat siyosati va moliyaviy yordamning qanday ahamiyatga ega ekanligi ko'rsatilgan [2].

Shuningdek tadbirkorlikni rivojlantirishda davlat siyosatini olim Z.Xodjaevning “O'zbekiston iqtisodiyotida kichik biznesni rivojlantirish: Davlat siyosati va amaliyot” nomli tadqiqot ishida chuqur tadqiq etilgan. Ushbu asar O'zbekistonning iqtisodiy siyosatida kichik biznesni rivojlantirish uchun amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarni, jumladan, soliq imtiyozlari, kreditlash dasturlari va davlat tomonidan taqdim etilayotgan moliyaviy yordamni yoritadi. Muallif, shuningdek, kichik biznesni rivojlantirishga doir amaliy yondashuvlarni ham ko'rib chiqadi. Ushbu ilmiy ishda kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishda davlat siyosatining rolini chuqur tushunishga yordam beradi. Tadqiqotda kichik biznesni qo'llab-quvvatlash uchun joriy etilgan moliyaviy va huquqiy yordam choralari bilan bog'liq amaliy masalalar batafsil yoritilgan [2].

Tadbirkorlikni rivojlantirishda uchun innovatsion yondashuvlarni olim A.Rakhmatov o'zining “Innovatsion iqtisodiyotda kichik biznesning roli” nomli asarida keng bayon qilingan. Bu asar kichik biznesni innovatsiyalar orqali rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan. Tadqiqotda innovatsion texnologiyalar va yangi biznes-modellarni joriy etish orqali kichik biznesni rivojlantirishning iqtisodiy samaralari, shuningdek, innovatsiyalarni amalga oshirishda qarshi turadigan to'siqlar tahlil qilinadi. Ushbu asar innovatsiyalarning kichik biznesga ta'sirini o'rganadi, bunda innovatsiyalarni

joriy etishning iqtisodiy samaradorligi, xususan, yangi texnologiyalar va raqobatbardoshlikning oshishiga ta’siri muhokama qilinadi.

Ushbu ilmiy maqolada Qashqadaryo viloyatida kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish imkoniyatlari chuqur tahlil qilindi. Tadqiqot ishlari bir necha metodologik yondashuvlarga asoslangan bo‘lib, quyidagi asosiy bosqich va usullar qo‘llanildi:

1. Statistik tahlil. Qashqadaryo viloyatida so‘nggi yillarda kichik biznes subyektlari soni, ularning iqtisodiyotdagi ulushi, bandlikdagi o‘rni va ishlab chiqarish ko‘rsatkichlari bo‘yicha mavjud rasmiy statistik ma’lumotlar o‘rganildi. Davlat statistika qo‘mitasi, viloyat hokimligi va Savdo-sanoat palatasi ma’lumotlari asosida grafiklar, jadval va diagrammalar tuzilib, mavjud tendensiyalar aniqlab berildi [3].

2. Hududiy va sektorlararo tahlil. Viloyatdagi kichik biznesning rivojlanish holati tarmoqlar (sanoat, xizmat ko‘rsatish, qishloq xo‘jaligi) va tumanlar kesimida tahlil qilindi. Bu yondashuv orqali qaysi hududlarda va sohalarda kichik biznes ko‘proq rivojlanayotgani, qaysi yo‘nalishlarda esa sustlik kuzatilayotgani aniqlandi.

3. Sifatli (kvalitativ) tadqiqot. Mahalliy tadbirkorlar bilan o‘tkazilgan suhbatlar, intervyular, shuningdek, ularning amaliy tajribalari asosida sifatli tahlillar amalga oshirildi. Tadbirkorlarning duch kelayotgan muammolari, davlat tomonidan ko‘rsatilayotgan yordamga baholari, moliyalashtirish va kadrlar bilan ta‘minlanish holati yuzasidan real fikrlar olindi.

4. Normativ-huquqiy bazani tahlil qilish. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, hukumat qarorlari, viloyat hokimligining qarorlari va mahalliy rivojlanish dasturlari tahlil qilinib, kichik biznesni qo‘llab-quvvatlashga doir huquqiy asoslar va ularning amaliy tatbiqi o‘rganildi.

5. Taqqoslash usuli. Qashqadaryo viloyatida kichik biznesning rivojlanish sur‘atlari boshqa viloyatlar bilan solishtirildi. Bu orqali viloyatning afzalliklari va ortda qolayotgan yo‘nalishlari aniqlanib, raqobat ustunliklarini shakllantirishga oid tavsiyalar ishlab chiqildi [3].

6. SWOT-tahlil. Viloyatda kichik biznesni rivojlantirishga ta’sir etuvchi kuchli va zaif tomonlar, mavjud imkoniyatlar hamda xavf-xatarlar aniqlanib, SWOT-tahlil metodidan foydalanildi. Bu yondashuv strategik tavsiyalar ishlab chiqishda asos bo‘lib xizmat qildi.

Qashqadaryo viloyatida kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishning statistik tahlili. Qashqadaryo viloyati O‘zbekistonning yirik agrar va sanoat hududlaridan biri bo‘lib, kichik biznes va tadbirkorlik bu yerda iqtisodiy o‘shishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. So‘nggi yillarda mamlakatda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar, jumladan, tadbirkorlik subyektlarini qo‘llab-quvvatlash siyosati Qashqadaryoda ham sezilarli ijobiy natijalar bermoqda.

Statistik ma’lumotlarga ko‘ra, Qashqadaryo viloyatida faoliyat yuritayotgan kichik biznes subyektlarining soni yildan-yilga ortib bormoqda. Masalan:

2020-yilda viloyatda 38 200 dan ortiq kichik tadbirkorlik subyekti ro‘yxatdan o‘tgan bo‘lsa, 2023-yil oxiriga kelib bu ko‘rsatkich 47 000 dan oshgan, ya’ni o‘shish sur‘ati 23% dan ortiqni tashkil qilgan. Bu o‘shish tadbirkorlik faoliyatiga bo‘lgan qiziqishning ortib borayotganidan, shuningdek, ro‘yxatga olish va litsenziyalash tartiblarining soddalashtirilganidan dalolat beradi. Shuningdek viloyatda kichik biznes ko‘proq quyidagi tarmoqlarda faoliyat yuritmoqda:

Savdo va xizmat ko‘rsatish sohasi – 45%

Qishloq xo‘jaligi (fermer va dehqon xo‘jaliklari) – 35%

Sanoat va qayta ishlash – 12%

Transport, qurilish, axborot texnologiyalari – 8%

Bu taqsimot Qashqadaryo viloyatining qishloq xo‘jaligiga ixtisoslashgan hudud ekanini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, xizmat ko‘rsatish va sanoat tarmoqlarida ham o‘shish mavjud bo‘lib, bu iqtisodiy diversifikatsiya imkoniyatlarini bildiradi.

Viloyatda kichik biznes subyektlari viloyatda ish bilan ta‘minlashning muhim manbalaridan biri hisoblanadi. 2023-yil yakunlariga ko‘ra kichik biznes sektori orqali 260 ming nafardan ortiq fuqaro doimiy ish bilan ta‘minlangan. Bu viloyatdagi umumiy bandlikning 40% dan ortig‘ini tashkil etadi. Bu ko‘rsatkich kichik biznesning ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlashdagi rolini ochib beradi.

So‘nggi yillarda kichik biznes subyektlariga ajratilayotgan kredit mablag‘lari ham ortib bormoqda. 2020-yilda kichik biznes subyektlariga tijorat banklari tomonidan 1,2 trln so‘m miqdorida

kredit ajratilgan bo‘lsa, 2023-yilga kelib bu raqam 2,6 trln so‘mga yetgan. Bu moliyaviy resurslarning ko‘payishi tadbirkorlik subyektlarining aylanma mablag‘larini kengaytirish, ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish va yangi ish o‘rinlari yaratish imkonini bermoqda.

Viloyatdagi kichik biznes subyektlarining eksportda ishtiroki hali sust bo‘lsa-da, yil sayin o‘shirib kuzatilmoqda. Asosan meva-sabzavot mahsulotlari, paxta mahsulotlari va yarim tayyor to‘qimachilik mahsulotlari, hunarmandchilik buyumlari eksport qilinmoqda. Bu sohaga yo‘naltirilgan davlat dasturlari eksport ko‘lamini oshirishga xizmat qilmoqda.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki viloyatda kichik biznes va tadbirkorlini rivojlantirish imkoniyatlari juda keng. Qashqadaryo viloyati o‘zining tabiiy boyliklari, qulay iqlimi va yer resurslari bilan kichik biznes uchun keng imkoniyatlarga ega. Xususan paxtachilik, g‘allachilik, sabzavotchilik kabi yo‘nalishlarda kichik fermer xo‘jaliklari samarali faoliyat yuritmoqda. G‘uzor, Shahrisabz va Kitob tumanlarida bog‘dorchilik va uzumchilik uchun qulay iqlim mavjud. Chorvachilik va baliqchilik uchun tog‘oldi va daryo bo‘ylarida alohida imkoniyatlar mavjud. Bu sharoitlar kichik fermer xo‘jaliklari, oilaviy bizneslar va xizmat ko‘rsatish korxonalarini tashkil etish uchun zamin yaratadi.

So‘nggi yillarda kichik biznesni rivojlantirishga qaratilgan bir qator dastur va loyihalar Qashqadaryo viloyatida ham amalga oshirilmoqda:

- Yoshlar va ayollar tadbirkorligini qo‘llab-quvvatlash dasturlari – imtiyozli kreditlar va subsidiya ajratilishi;

- "Har bir tadbirkor – yurt tayanchi" tashabbusi doirasida yer ajratish, soliq imtiyozlari;

Qashqadaryoda mehnatga layoqatli yoshlar soni yuqori bo‘lib, bu kichik biznesda ishchi kuchi tanlash imkoniyatini oshiradi. Ko‘plab kasb-hunar maktablari, kollej va texnikumlar kichik korxonalar uchun malakali mutaxassislar yetishtirib bermoqda.

Qashqadaryo viloyati o‘zining geografik joylashuvi bois Janubiy hududlar bilan savdo aloqalarini yo‘lga qo‘yishga qulay. Transport infratuzilmasi (avtomobil va temir yo‘l tarmoqlari) mahsulot yetkazib berish va xizmat ko‘rsatishni soddalashtiradi. Shu bilan birga, viloyat markazi Qarshi shahri yirik savdo va xizmat ko‘rsatish nuqtalaridan biri hisoblanadi [4].

Qashqadaryo viloyatining tarixiy obidalari (Kitob, Shahrisabz, Qarshi) va tabiat manzaralari turizm sohasini rivojlantirish uchun katta imkoniyat beradi. Bu esa kichik mehmonxonalar, ovqatlanish maskanlari, qo‘lda yasalgan mahsulotlar savdosi kabi yo‘nalishlarda biznes yuritish uchun qulay sharoit yaratadi [4]. Qashqadaryo viloyatida kichik biznesni rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar mavjud. Tabiiy resurslar, demografik ustunlik, davlat ko‘magining kuchayishi va bozor talabining mavjudligi tadbirkorlar uchun mustahkam asos bo‘lib xizmat qilmoqda. Ushbu imkoniyatlardan oqilona foydalanish orqali nafaqat viloyat, balki butun respublika miqyosida iqtisodiy faollikni oshirish mumkin. Davlat siyosatining doimiy qo‘llab-quvvatlovi, yoshlar va ayollar tadbirkorligiga e‘tibor, yangi bozorlar va infratuzilmalar yaratilishi ushbu sohaning yuksalishiga turtki bo‘lmoqda. Muammolar mavjud bo‘lsa-da, viloyatda kichik biznesni kengaytirish uchun salohiyat yuqori va barqaror rivojlanish uchun poydevor mustahkamdir.

O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiy siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri bu – kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlashdir. Kichik biznes nafaqat bandlikni ta‘minlash, balki hududiy rivojlanish, ichki bozorni to‘ldirish va aholining farovonligini oshirishda muhim o‘rin tutadi. Xususan, Qashqadaryo viloyatida kichik biznesni rivojlantirish uchun keng ko‘lamli imkoniyatlar mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Wooldridge, J. M. Econometric analysis of cross section and panel data / J. M. Wooldridge. - 2nd ed. - MIT press, 2010.
2. Doschanov T. Kichik biznesning katta imkoniyatlari.- Urganch.: Xorazm, 1997.;
3. Maxmudov N. Ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni prognoz qilish. O‘quv qo‘llanma. – T.: «Iqtisodiyot», 2012 y.
4. Khudoyorov, L. N., & Axmedova, N. F. (2023). Analysis of the development of small business in the world. Экономика и социум, (6-1 (109)), 222-224.

Muassis: Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti

Muharrirlar:

dots. N.A.Kudratxodjayeva

Texnik muharrir:

I.M.Nigmatullayev

Ro‘yxatdan o‘tish tartibi № 4715

Jurnaldan ko‘chirib bosilganda «Yangi O‘zbekiston iqtisodiyoti» dan olindi, deb yozilishi shart.

Chop etishga tavsiya etildi: 30.05.2025 nusxa 50

Format 70x108 1/8. Shartli bosma taboq 18,0. Buyurtma №__5__

Sotuvda kelishilgan holda

ООО «KLASSIC PRINT» MCHJ bosmaxonasida chop etilgan.

Toshkent sh., Chilonzor ko‘chasi 19, 28-uy

Учредитель: Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Редакторы:

доц. М.И.Саидкаримова

Тех. редактор:

И.М.Нигматуллаев

Регистр № 4715

При использовании материалов журнала «Экономика Нового Узбекистана» необходимо сделать на него ссылку

Подписано к печати: 30.05.2025

Формат 70x108 1/8. Усл. печ. л. 18,0 Тираж 50 экз. Заказ №__5__

Цена договорная

Отпечатано в типографии ООО «KLASSIC PRINT» г. Ташкент, ул Чилонзор 19, 28 дом.

Founder: The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Editors:

I.M.Nigmatullayev

Technical editor:

I.M.Nigmatullayev

Registration № 4715

When copying the entire journal material, it should be indicated that material was taken from the journal: “The economy of New Uzbekistan”.

Signed for printing: 30.05.2025

Format 70x108 1/8. The number of printed pages accepted 18,0. Circulation 50 copies.

The order № 5

Cost agreed.

Printed at the Tashkent ООО «KLASSIC PRINT» MCHJ. Press. Tashkent, Chilanzar street 19, 28.

YANGI O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTI

5

ISBN 978-9943-5256-3-4

Qog‘oz bichimi 60x84 1/16. Times New Roman
garniturasida terildi.

Ofset uslubida oq qog‘ozda chop etildi.

Nashriyot hisob tabog‘i 18, Adadi 25. Buyurtma № 5

Bahosi kelishuv asosida

OOO «KLASSIC PRINT» MCHJ MChJ

bosmaxonasida chop etildi.

Manzil: Toshkent shahar Chilonzor tumani,

Chilonzor ko‘chasi 19, 28-uy

OOO «KLASSIC PRINT» MCHJ MChJ

bosmaxonasida chop etildi.

Manzil: Toshkent shahar Chilonzor tumani,

Chilonzor ko‘chasi 19, 28-uy